

Consumo de alcohol en adolescentes: Un análisis de género

Consumption of alcohol in adolescents: a gender analysis

Alica Alvarez-Aguirre¹, Alicia Sarahy Martín del Campo Navarro² y
Pablo Medina Quevedo³
Universidad de Guanajuato, México

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”⁴

Recibido: 01/02/2021

Aceptado: 01/06/2021

Resumen

Introducción: El consumo de drogas entre los adolescentes es un problema complejo y la proporción de adolescentes que consume drogas aumenta progresivamente. **Objetivo:** El objetivo fue describir el consumo de alcohol de los adolescentes desde un análisis de género. **Método:** Estudio cuantitativo, transversal, correlacional, participaron 365 adolescentes de una Institución de Educación Media Superior pública de Guanajuato que aceptaron participar voluntariamente. Fue utilizada una Cédula de Datos Generales y el Cuestionario de Identificación de Trastornos por Uso del Alcohol [AUDIT]. **Resultados:** Los resultados mostraron que 51% corresponden al género femenino. La diferencia de puntaje de consumo de alcohol entre el género masculino (11.52) y femenino (9.52) fue estadísticamente significativa ($U= 14376.0, p < .05$). Los resultados permiten conocer el consumo de alcohol en los adolescentes donde el beber tiende a ser percibido como un comportamiento masculino. **Conclusiones:** Estos resultados dan bases para proponer actividades de prevención dirigidas al consumo responsable de alcohol en el grupo de adolescentes.

Palabras clave: alcohol, adolescentes, género.

¹ Correspondencia remitir a: Profesora, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Departamento de Enfermería Clínica. alicia.alvarez@ugto.mx

² Candidata a Maestra en Ciencias de Enfermería, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, as.martindelcamponavarro@ugto.mx

³ Maestro en Ciencias de Enfermería, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, División de Ciencias de la Salud e Ingenierías p.medinaquevedo@ugto.mx

⁴Correspondencia remitir a: revistacientificaureka@gmail.com o norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay.

Abstract

Introduction: Drug use among adolescents is a complex problem and the proportion of adolescents that drugs consume progressively increases. **Objective:** The objective was to describe the consumption of alcohol of adolescents from a gender analysis.

Method: Quantitative, cross-sectional, correlational study, 365 adolescents from an institution of public average public from Guanajuato who agreed to participate voluntarily. A general diets and the identification questionnaire for alcohol use disorders was used. **Results:** The results showed that 51% correspond to the female gender. The difference in alcohol consumption score between the male genre (11.52) and female (9.52) was statistically significant ($U = 14376.0, p < .05$). The results allow you to know the consumption of alcohol in adolescents where drinking tends to be perceived as a male behavior. **Conclusions:** These results give bases to propose prevention activities aimed at responsible alcohol consumption in the adolescent group.

Keywords: alcohol, adolescents, gender.

En el ámbito internacional y nacional se reporta un creciente consumo de drogas; la morbimortalidad provocada por el uso de drogas es un problema de salud pública que se expresa en la enorme carga de discapacidad; aunado a que en México se informa que las principales causas de Años de Vida Saludable Perdidos están relacionadas con el consumo de drogas (Plan Nacional de Desarrollo [PND], 2013). Asimismo, la evidencia identifica que el consumo de drogas entre los adolescentes es un problema complejo vinculado con factores genéticos, psicológicos, legales, normativos, de disponibilidad y sociales (Moreno, et al., 2017; González, et al., 2017; Simón, et al., 2020).

El alcohol es una de las sustancias psicoactivas de mayor consumo en el mundo y que provoca graves consecuencias en la salud de la población (Mateo-Crisóstomo et al., 2018; González-Bautista et al., 2019).

El consumo de alcohol se considera como de iniciación, al aumentar el riesgo de uso de drogas ilícitas como la marihuana y cocaína. La evidencia científica describe que la proporción de adolescentes que consume drogas aumenta progresivamente y que el inicio del consumo se realiza antes de los 18 años (Sánchez-Hoil et al., 2017; Vega et al., 2018).

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Los autores vinculan el período de la adolescencia con el consumo de drogas dado que los múltiples cambios que se viven en esta etapa ponen en riesgo a los adolescentes de experimentar conductas de riesgo. Los cambios que se observan desde el punto de vista biológico son: aceleración del crecimiento y en la forma del cuerpo, desde lo psicológico: una forma diferente de abordar los problemas y de entender la realidad y la vida, que van unidas a las capacidades intelectuales, y desde lo social: se da el establecimiento de relaciones distintas con el grupo de sus iguales y con los adultos, en la búsqueda de un lugar propio en la sociedad, la búsqueda de una identidad personal y grupal y la separación gradual de los padres (Becoña, 2002; Fernández, et al., 2018; Palacios, 2019).

En este sentido el inicio precoz del consumo de alcohol se relaciona directa o indirectamente con problemas en la adolescencia, como la violencia, los accidentes automovilísticos, el ausentismo escolar, así como el uso de otras drogas e inicio de actividad sexual (Chakravarthy et al., 2013; Mendoza, et al., 2017; Tena-Suck et al., 2018).

En el mundo 26.5% (155 millones) de los jóvenes entre 15-19 años son bebedores. Las mayores tasas de consumo actual de alcohol corresponden a Europa (43.8%), América (38.2%) y el Pacífico Occidental (37.9%). Las encuestas escolares indican que el consumo de alcohol comienza antes de los 15 años (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018).

En México se reporta para la población de entre 10 y 19 años de edad, una prevalencia de consumo de alcohol de 9.3% en el último mes y de consumo excesivo de alcohol de 2.8% (González-Bautista et al., 2019).

PROBLEMA

El consumo de bebidas alcohólicas una de las principales causas de mortalidad y morbilidad (OMS, 2018). Se reconoce su asociación con enfermedades crónicas y mentales y la afectación en diversas esferas de la vida humana. En este sentido, el alcohol contribuye a problemas sociales como la violencia, accidentes y suicidios. Sin embargo, aunque su venta solo es permitida en mayores de edad, es común que el personal sanitario se enfrente con usuarios cada vez más jóvenes (Villegas et al., 2020). Por lo antes plasmado se formula la pregunta:

¿Cual es el consumo de alcohol de los adolescentes desde un análisis de género?

OBJETIVOS

Describir el consumo de alcohol de los adolescentes desde un análisis de género.

MÉTODO

Diseño

Estudio cuantitativo, transversal descriptivo (Grove & Gray, 2019).

Participantes

Los participantes fueron 365 participantes, por muestreo no probabilístico, de una Institución de Educación Media Superior pública de Guanajuato que aceptaron participar voluntariamente.

Instrumentos y materiales

Fue utilizada una Cédula de Datos Generales y el Cuestionario de Identificación de Trastornos por Uso del Alcohol [AUDIT] (OMS, 2019), el cual examina el consumo de alcohol durante los últimos doce meses y sus consecuencias. El instrumento está compuesto de 10 reactivos de opción múltiple con una escala de puntuación de 0 a 4. Los reactivos del 1 al 3 determinan la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol y exploran el área de lo que podría considerarse consumo excesivo, los reactivos del 4 al 6 evalúan la posibilidad de que exista dependencia al alcohol y los reactivos 7, 8, 9 y 10 examinan el consumo dañino.

La puntuación total oscila entre 0 y 40, mayor puntuación sugiere mayor implicación con el alcohol. Se empleó el corte de 8 puntos como indicador de consumo perjudicial de alcohol, lo que sugiere que el individuo bebe en exceso (Babor et al., 2001). AUDIT es un instrumento con validez transcultural que ha sido probado en población mexicana (De la Fuente, et al., 1992), en este estudio se obtuvo una consistencia interna excelente con un valor de $\alpha = 0.95$.

Procedimiento

El estudio respetó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, para el procedimiento de recolección de datos se contó con la aprobación de un Comité de ética en investigación de una Institución de Educación Superior, además se solicitó por escrito la autorización para la realización del estudio a los directivos de la Institución de Educación Media Superior, se solicitó la autorización para acudir a las aulas, en los horarios señalados por las autoridades, para interferir lo menos posible con las actividades académicas y se aplicó el instrumento.

Los datos fueron procesados en el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows V 22.0. La consistencia interna de AUDIT se determinó a través del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. Se utilizó estadística descriptiva para obtener frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central (medias y medianas) y de variabilidad (desviación estándar). Para analizar las diferencias de género se utilizó la prueba no paramétrica *U de Mann-Whitney*, dada la naturaleza de las variables y que no cumplieron con el criterio de normalidad.

RESULTADOS

En el perfil sociodemográfico de los participantes se identificó que 51% corresponden al género femenino, los adolescentes tenían entre 15 y 19 años de edad, con una media de 17.03 años ($DE = \pm 1.15$). Con respecto al grado escolar el 39.7% cursa el quinto semestre, 30.4 % el tercer semestre y 29.9% el primer semestre de la preparatoria. Al analizar el consumo de alcohol de los adolescentes por medio de AUDIT, se encontró una puntuación media de 10.50 ($DE \pm 10.50$) (Tabla 1).

Tabla 1*Consumo de Alcohol en Adolescentes*

Variable	Valor Mínimo	Valor Máximo	<i>M</i>	<i>DE</i>
Consumo de alcohol	0	30	10.50	10.50

Nota. *M* = Media; *DE* = Desviación estándar; *n* = 365.

En la tabla 2, se puede observar que los adolescentes de género masculino presentaron mayor frecuencia de consumo de alcohol con 4 o más veces a la semana 37.4%.

Tabla 2*Frecuencia de Consumo de Alcohol en Adolescentes por Género*

Variable	Masculino (<i>n</i> = 179)		Femenino (<i>n</i> = 186)	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
Nunca	81	45.3	81	43.5
Una o menos veces al mes	21	11.7	31	16.7
De 2 a 4 veces al mes	0	0.0	30	16.1
De 2 a 3 veces a la semana	10	5.6	0	0.0
4 o más veces a la semana	67	37.4	44	23.7

Nota. *f* = Frecuencia; % = Porcentaje; *n* = 365.

De acuerdo a la cantidad de bebidas alcohólicas ingeridas, el género masculino mostró un mayor número con 7 o más bebidas consumidas por ocasión 36.9% (Tabla 3).

Tabla 3*Número de Bebidas Alcohólicas Ingeridas en un Día Típico de Consumo por Género*

Variable	Masculino (<i>n</i> = 179)		Femenino (<i>n</i> = 186)	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
1 o 2	89	49.7	81	43.5
3 o 4	24	13.4	31	16.7
5 o 6	0	0.0	41	22.0
7, 8 o 9	32	17.9	22	11.8
10 o más	34	19.0	11	5.9

Nota. *f* = Frecuencia; % = Porcentaje; *n* = 365.

En cuanto a diferencias de los puntajes obtenidos en el consumo de alcohol de los adolescentes, el género masculino obtuvo una puntuación media estadísticamente significativa más elevada en comparación con el género femenino 11.52 vs 9.52 ($U=14376.0, p<.05$) (Tabla 4).

Tabla 4

Consumo de Alcohol en los Adolescentes por Género

Variable	Masculino (n= 179)		Femenino (n= 186)		U
	M	DE	M	DE	
Consumo de alcohol	11.52	11.28	9.52	9.78	14376.0*

Nota. M = Media; DE = Desviación estándar; U = de Mann-Whitney; * $p<0.05$; n = 365.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, más de la mitad de los adolescentes pertenece al género femenino con una media de edad de 17.03 años. Este perfil del adolescente es acorde con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014), el cual indica que, en asistencia escolar el grupo de edad de 15 a 19 años cuenta con un porcentaje mayor de mujeres 57.4% en comparación con los hombres 56.4%.

Situación congruente a los cambios culturales donde se observa en la mujer la necesidad de superarse y ser independiente a través de una mejor preparación académica (Razo, 2008). La propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) señala que el aumento de la tasa bruta de escolarización en educación secundaria y media superior por parte del género femenino es un aporte para abatir la desigualdad de género en México.

En cuanto al consumo de alcohol de los adolescentes, se encontró una puntuación media de 10.50 ($DE \pm 10.50$) y según las pautas para la utilización de AUDIT propuesta por las OMS, este resultado se sitúa en un consumo dependiente de alcohol (Babor et al., 2001). Resultado similar a lo reportado por López-Cisneros et al. (2020) quien observó un alto porcentaje de adolescentes con un consumo dependiente de alcohol 25.3%.

Al respecto, Maximiliano-Colqui et al. (2015) menciona que en la adolescencia se inicia una vida social más activa, en esta etapa se busca independencia mediante la imitación de conductas exclusivas para adultos como es el caso de tomar bebidas alcohólicas, también, se empieza a tener mayor independencia económica y participación en actividades sociales, en las cuales generalmente el alcohol es el principal animador.

Asimismo, existe una estrecha relación entre el consumo de alcohol y la población adolescente, consecuencia de la búsqueda de emociones fuertes o la necesidad de aprobación por pares. Por lo que, inicialmente se puede dar un consumo como curiosidad, el cual puede crear hábito y finalmente dependencia (Duffy, 2014).

A lo anterior, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante la adolescencia es grave si no se toman las medidas preventivas apropiadas, debido a que se relaciona con el aumento de accidentes automovilísticos, suicidios y homicidios, así como, el inicio de actividad sexual a edad temprana y mayor tendencia a relaciones sexuales sin protección, igualmente, desencadena ausencia escolar, bajo rendimiento académico y conflictos familiares (Ahumada-Cortez et al., 2017), además, eleva cuatro veces la probabilidad de desarrollar dependencia al alcohol en algún momento de la vida (Moreno, 2017).

En relación con el consumo de alcohol de los adolescentes desde un análisis de género. El género masculino presentó mayor frecuencia en el consumo de alcohol semanal 43%, alto número de bebidas ingeridas por ocasión 36.9%, así como, una puntuación media de consumo de alcohol significativamente más elevada en comparación con el género femenino.

Al contrastar el resultado con la literatura, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 [ENCODAT 2016-2017] señala que, en México el consumo diario de alcohol de los adolescentes creció más de seis veces en el género masculino los últimos cinco años, al pasar de 0.4% a 2.5% (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], 2017).

De igual manera, los hallazgos se encuentran en línea con lo reportado por diversos estudios, los cuales indican predominio de consumo dañino en el género masculino (Villegas-Pantoja, et al., 2020; Noh-Moo, et al., 2021).

En este sentido, Miquel, et al. (2015) refiere que uno de los factores de riesgo relacionados con el consumo excesivo de alcohol es el género masculino. Por otra parte, la bibliografía que ha evaluado el consumo de alcohol por género menciona que las diferencias de frecuencia y cantidad de consumo están influenciadas por diferentes factores (Mantilla-Tolosa, 2016), a menudo agrupados en determinantes biológicos, psicológicos y socioculturales (Duarte en Betancourth-Zambrano, 2017).

Por consiguiente, los elementos de masculinidad y feminidad que se configuran comúnmente como opuestos binarios, desencadenan comportamientos como en el caso del consumo de alcohol con claros estereotipos de género (Lyons, 2009). De Visser, et al., (2012) aluden que las diferencias en el comportamiento de consumo son causadas por normas y roles de género establecidos en la sociedad. El beber tiende a ser percibido como un comportamiento masculino, específicamente los patrones particulares de consumo de alcohol; el consumo excesivo y la embriaguez pública.

Un ejemplo, es el hecho de que el hombre consume más y diferentes tipos de bebidas alcohólicas, porque interpreta el consumo de alcohol como la consolidación de su masculinidad y su estatus dentro de un grupo de iguales (Betancourth-Zambrano, et al., 2017). Por lo que, en el hombre, el poder beber en exceso y aguantar la bebida son elementos importantes de la hombría tradicional vinculada a rasgos masculinos, como la asunción de riesgos, la resistencia física entre otros (Peralta, 2010).

No obstante, a diferencia de otros estudios (Villegas-Pantoja, et al., 2020; Mendez-Ruiz, et al., 2018; Morales, et al., 2012) la puntuación media obtenida por el género femenino fue considerablemente elevada ($M = 9.52$), lo que ubica a las adolescentes en un consumo dependiente de alcohol (Babor, et al., 2001).

Resultado similar a las cifras descritas por ENCODAT 2016-2017 la cual reportó un incremento significativo en los últimos cinco años (de 2.2% a 7.7%) para el consumo de alcohol excesivo durante el último mes en mujeres (INPRFM, 2017).

Al respecto, et al., (2014) refieren que las diferencias entre hombres y mujeres cada vez son menores. Hace diez años, de cada siete hombres que consultaban por problemas relacionados con el alcohol consultaban tres mujeres, en la actualidad la relación es de seis hombres por cuatro mujeres.

Esto puede explicarse a cambios en las normas sociales (Iwamoto et al., 2018) en parte propiciados por los avances en igualdad de género, donde estas conductas de riesgo pueden estar menos estigmatizadas entre las adolescentes (Fernández et al., 2019), por lo que, estas distinciones parecen borrarse en los espacios de interacción juvenil, donde la bebida es un medio más de convivencia. Lo que empieza como una recreación puede derivar en un patrón explosivo de consumo de alcohol caracterizado por elevadas cantidades en momentos esporádicos (Moreno, 2017).

Sin embargo, el aumento de la cantidad de consumo no es positivo, Moreno (2017) destaca que los problemas relacionados al abuso de alcohol afectan tanto a mujeres como a hombres, pero estos efectos distan mucho de ser iguales, existe entre ellos una notable diferencia respecto al impacto que se genera a nivel biológico, subjetivo y social (Cardona & Orjuela, 2014). De tal manera, estos procesos de construcción social pueden contribuir a potenciar, acelerar, minimizar, optimizar u obstruir procesos de cura hacia los embates del propio alcohol y de otros problemas de salud (Moreno, 2017).

Por lo anterior expuesto, el consumo de alcohol representa un considerable problema de salud pública en México, en la actualidad existe una transición epidemiológica que apunta hacia tres vertientes: la disminución en la edad de inicio de consumo, el incremento del consumo entre adolescentes y una importante incursión del género femenino (Secretaría de Salud, 2019).

En este sentido, el distanciamiento respecto al rol tradicional de la mujer y su inserción en nuevos campos de interacción social pueden complementar un cuadro explicativo que ayude a entender en parte sus patrones actuales de consumo (Moreno (2017).

En consecuencia, la construcción social del género incide de manera significativa en la configuración del problema, en sus significados, implicaciones y consecuencias, lo que permite encontrar diferencias e inequidades derivadas del género. De esta manera, se evita sobregeneralizar las necesidades, características y las formas de enfermar de mujeres y hombres sin correr el riesgo de reproducir condiciones de desigualdad, omisiones y estereotipos (Fernández, 2019).

CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y LIMITACIONES

Se encontró un consumo dependiente de alcohol entre los participantes, por lo que se deben implementar medidas de prevención por los riesgos que tienen a nivel individual, familiar y social. Los resultados mostraron en este grupo de participantes que la condición de ser del género masculino es un riesgo para el consumo excesivo de alcohol, dado que el género masculino presentó mayor frecuencia en el consumo de alcohol semanal, alto número de bebidas ingeridas por ocasión, así como, una puntuación media de consumo de alcohol significativamente más elevada en comparación con el género femenino.

Se sugiere realizar investigaciones desde abordajes cualitativos que permitan profundizar en el fenómeno de estudio. Una de las limitaciones fue no contar con una muestra aleatoria. Por lo tanto, es necesario interpretar con cautela estos resultados, por lo que se recomienda seguir explorando esta línea de investigación utilizando una muestra aleatoria.

REFERENCIAS

- Ahumada-Cortez, J. G., Gámez-Medina, M. E., & Valdez-Montero, C. (2017). El consumo de alcohol como problema de salud pública. *Ra Ximhai*, 13(2), 13-24. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46154510001>
- Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G. (2001). *Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol*. OMS. <https://bit.ly/3duZghY>
- Becoña, E. (2007) Bases Psicológicas de la prevención del consumo de drogas. *Papeles del Psicólogo*, 1(28), 1-8.
- Betancourth-Zambrano, S., Tacán-Bastidas, L., & Cordoba-Paz, E. G. (2017). Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos. *Universidad y Salud*, 19(1), 37-50. <http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v19n1/0124-7107-reus-19-0100037.pdf>
- Cardona Arias, J., & Orjuela, L. J. (2014). Consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial de alcohol en estudiantes de una universidad pública de Medellín-2013. *Archivos de Medicina*, 10(19), 1-15. <https://bit.ly/31EXgyw>
- Chakravarthy, B., Shah, S., & Lotfipour, S. (2013). Adolescent drug abuse - awareness & prevention. *The Indian journal of medical research*, 137(6), 1021–1023.
- De la Fuente, J. R., & Kershenovich, D. (1992). El alcoholismo como problema médico. *Revista de la Facultad de Medicina UNAM*, 35(2), 47-51.
- Duarte, R., Escario, J., & Molina, J. A. El abuso juvenil de alcohol: estimaciones count data. En Betancourth-Zambrano, S., Tacán-Bastidas, L., & Cordoba-Paz, E. G. (2017). Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos. *Universidad y Salud*, 19(1), 37-50. <https://bit.ly/31EkF2T>
- Duffy, D. (2014). Factores de riesgo y factores protectores asociados al consumo de alcohol en niños y adolescentes. *Salud & Sociedad*, 5(1), 40-52. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/salsoc/v5n1/5n1a03.pdf>
- Fernández, M. J., & Marín, V. (2018). La educación para la salud en la adolescencia temprana para afrontar los cambios físicos y emocionales. *Revista Enfermería Actual Costa Rica*, 1(4), 4-11.

- Fernández Cáceres, C. (2019). *Estudios de consumo de drogas con perspectiva de género*. Centros de Integración Juvenil. <https://bit.ly/2Of34vt>
- Fernández Rodríguez, M. A., Dema Moreno, S., & Fontanil Gómez, Y. (2019). The influence of gender roles in alcohol consumption: a qualitative study of adolescents and Young adults in Asturias. *Adicciones*, 31(4), 260–273. <https://doi.org/10.20882/adicciones.1003>
- Gobierno de la república. *Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Programa Sectorial de Salud*. México: 2013.
- González, K. L., & Londoño, C. Factores personales, sociales, ambientales y culturales de riesgo de consumo de marihuana en adolescentes. *Psicología y salud*, 27(2), 141-53.
- González-Bautista, E., Zavala-Arciniega, L., Rivera-Rivera, L., Leyva-López, A., Natera-Rey, G & Reynales-Shigematsu LM. (2019). Factores sociales asociados con el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes mexicanos de poblaciones menores a 100 000 habitantes. *Salud Publica Mex*, 61(6), 764-774. <https://doi.org/10.21149/10563>
- Gray, J., Grove, S., & Sutherland, S. (2016). *The practice of nursing research. Appraisal, synthesis, and generation of evidence* (8ª ed.). Elsevier.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). *Perfil sociodemográfico de jóvenes*. <https://bit.ly/3uYPuNg>
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. (2017). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de alcohol*. <https://bit.ly/2PQHfT7>
- Iwamoto, D. K., Corbin, W., Takamatsu, S., & Castellanos, J. (2018). The association between multidimensional feminine norms, binge drinking and alcohol-related problems among young adult college women. *Addictive Behaviors*, 76(1), 243–249. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.08.016>
- López-Cisneros, M. A., Telumbre-Terrero, J. Y., Castillo-Arcos, L. d. C., Noh-Moo, P. M., & Grael-Thompson, L. G. (2020). Norma subjetiva y consumo de tabaco y alcohol en adolescentes de preparatoria. *Eureka Revista Científica de Psicología*, 17(M), 75-93. https://psicoeureka.com.py/sites/default/files/articulos/eureka-17-M-12_0.pdf

- Lyons, A. C. (2009). Masculinities, femininities, behaviour and health. *Soc Personal Psychol Compass*, 3(4), 394–412. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00192.x>
- Mantilla-Toloza, S. C., Villamizar, C. E., & Peltzer, K. (2016). Consumo de alcohol, tabaquismo y características sociodemográficas en estudiantes universitarios. *Revista Universidad y Salud*, 18(1), 7-15. <http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n1/v18n1a02.pdf>
- Mateo-Crisóstomo, Y., Rivas-Acuña, V., González-Suárez, M., Ramírez, G. H., & Victorino-Barra, A. (2018). Funcionalidad y satisfacción familiar en el consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes. *Health & Addictions / Salud y Drogas*, 18(2), 195-205. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i2.378>
- Maximiliano-Colqui, L., Ortega-Ramos, A., Salas-Mujica, M., & Vaiz-Bonifaz, R. (2015). Prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales, Distrito de Ventanilla. *Rev enferm Herediana*, 8(2), 89-96. <https://bit.ly/3weBYFQ>
- Mendez-Ruiz, M. D., Ortiz-Moreno, G. A., Eligio-Tejada, I. A., Yáñez-Castillo, B. G., & Villegas-Pantoja, M. A. (2018). Percepción del riesgo y consumo de alcohol en adolescentes de preparatoria. *Aquichan*, 18(4), 438–448. <https://doi.org/10.5294/aqui.2018.18.4.6>
- Mendoza, Y. L., Vargas, K. (2017). Factores psicosociales asociados al consumo y adicción a sustancias psicoactivas. *Rev Electron Psicol Iztacala*, 20(1), 139-67.
- Miquel, L., Rodamilans, M., Giménez, R., Cambras, T., Canudas, A. M., & Gua, A. (2015). Evaluación del consumo de riesgo de alcohol en estudiantes universitarios de la Facultad de Farmacia. *Adicciones*, 27(3), 190-197. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28914251300>
- Morales, G. F., Cabrera, J. M., Pizeta, L., Guerrero, V. O. Lazcano, A. L. M. & Meléndez, V. J. E. (2012). El consumo de alcohol y frecuencia de factores de riesgo en alumnos de una preparatoria en Ciudad Nezahualcoyotl en el 2012. *Rev Esp Cienc Salud*, 15(2), 65-71. <https://bit.ly/31IwXHm>
- Moreno, K. (2017). *Los jóvenes y el alcohol en México, un problema emergente en las mujeres* (3ª ed.). Centros de Integración Juvenil. <https://bit.ly/3ujwxnr>

- Moreno, N. D., & Palomar, J. (2017). Factores familiares y psicosociales asociados al consumo de drogas en adolescentes. *Interamerican Journal of Psychology*, 51(2), 141-51.
- Noh-Moo, P., Ahumada-Cortez, J. G., Gámez-Medina, M. E., López-Cisneros, M. A., & Castillo-Arcos, L. d. C. (2021). Autoestima, autoeficacia y consumo de alcohol en adolescentes de preparatoria. *Health and Addictions / Salud y Drogas*, 21(1), 216-229. <https://doi.org/10.21134/haaj.v21i1.565>
- Organización Mundial de la Salud. (2018). *Informe sobre las tendencias mundiales del consumo de alcohol*. OMS.
- Organización Mundial de la Salud (2019). *AUDIT: the Alcohol Use Disorders Identification Test: guidelines for use in primary health care*. OMS.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). *Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo: 2000-2015, Logros y desafíos*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232435>
- Palacios, X. (2019). Adolescencia: ¿una etapa problemática del desarrollo humano? *Rev. Cienc. Salud. Bogotá, Colombia*, 17 (1), 5-8.
- Peralta, R. L. (2010). Raced and gendered reactions to the deviance of drunkenness: Asociological analysis of race and gender disparities in alcohol use. *Contemporary Drug Problems*, 37(3), 381-415. <https://doi.org/10.1177/009145091003700303>
- Razo Godínez, M. L. (2008). La inserción de la mujer en la carrera de ingeniería y tecnología. *Perfiles Educativos*, 30 (121), 63-96. <https://bit.ly/3ujBtZt>
- Sánchez-Hoil, A., Andueza-Pech, M. G., Santana-Carvajal, A. M., Hoil-Santos, J. J., & CuFarfán-López, J. (2017). Características sociodemográficas y perfil de consumo de tabaco y drogas en estudiantes de dos universidades de México. *Revista biomédica*, 28(1), 11-27. <https://doi.org/10.32776/revbiomed.v28i1.552>
- Secretaría de Salud. (2019). *Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México y su atención integral*. <https://bit.ly/3rE1yQZ>
- Simón, M.J., Fuentes, R. M., Garrido, M., Serrano, M. D., & Díaz, M. J. (2020). Profile of drug use in adolescents. Protective factors. *Medicina de Familia. SEMERGEN*, 46(1), 33-40. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2019.06.001>

- Tena-Suck, A., Castro-Martínez, G., Marín-Navarrete, R., Gómez-Romero, P., Fuente-Martín, A., Gómez-Martínez, R. (2018). Consumo de sustancias en adolescentes: consideraciones para la práctica médica. *Med Int Mex*, 34(2), 264–77.
- Vega, J. I., Escobedo, B. N., Zumárraga, F. M.(2018). Marihuana y drogas ilícitas en jóvenes mexicanos factores de riesgo y protección asociados a la edad de inicio del consumo. *Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología*, 8(9), 3-10.
- Villegas-Pantoja, M. A., Mendez-Ruiz, M. D., & Martínez-Aguilera, P. (2020). Influencia de la crianza parental sobre el consumo perjudicial de alcohol en estudiantes mexicanos de bachillerato. *Eureka Revista Científica de Psicología*, 17(M), 139-155. <https://psicoeureka.com.py/sites/default/files/articulos/eureka-17-M-16.pdf>
- de Visser, R. O., & McDonnell, E. J. (2012). ‘That's OK. He's a guy’: A mixed-methods study of gender double-standards for alcohol use. *Psychol Health*, 27(5), 618–39. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.617444>